

AVESTO YOZUVI

Bazarov Sherali Abdinazarovich

Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
O'zbek tili va adabiyoti kafedrasini o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7847910>

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorazm yozuvi, baqtriya yozuvi va oromiy yozuvlari tarixi, bu yozuvning paydo bo'lishi haqida ma'lumotlar aniq misollar bilan ko'rsatib o'tilgan. Maqola davomida xorazm yozuvi, baqtriya yozuvi hamda oromiy yozuvlarini bir-biri bilan qiyoslagan holda batafsil to'xtalib o'tilgan. Maqola so'nggida har bir yozuv namunasining o'ziga xosligi haqida kerakli ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Xorazm yozuvi, baqtriya yozuvi, oromiy yozuvi, pahlaviy yozuvi, fonetik yozuv.

Markaziy Osiyo o'lkasi insoniyat yozuv madaniyatining qadimgi o'choqlaridan biri sanaladi. Turon zaminda yozuvdan foydalanish davri 2700 yilga borib taqaladi.

Avlodlarimiz so'g'd, xorazmiy, parfiyoniy, baqtariy, suryoniy, uyg'ur-turkiy, avesto, pahlaviy va boshqa yozuvlardan foy-dalanganlar.

So'g'd yozuvi namunalari miloddan avvalgi II va milodiy VIII asr o'rtalariga mansub bo'lib, unda buyumlarga ko'plab bitiklar bitilgan, ular bizgacha yetib kelgan. Keyingi paytlarda xorazmiy yozuvi va tili to'g'risida matbuotda ko'p yozilmoqda. Xorazmiy yozuvi Oromiy alifbosiga asoslangan bo'lib, u Xorazmda yashagan avlodlarimizning ijtimoiy turmushi, madaniyati, adabiy-badiiy tafakkuri haqida ko'pgina ma'lumotlar beradi.

Xorazm yozuvi namunalari Katta Oybuyirqal'a shahri xarobalarida, Qo'yqirqilganqal'ada topilgan. Arxeologik ma'lumotlarga qaraganda, bu yozuv miloddan avvalgi V-IX asrlarga tegishlidir.

Akademik S.P.Tolstovning ta'kidlashicha, xorazmiy yozuvi faqat Xorazmdagina emas, balki yangi Markaziy Osiyodan topilgan yozuvlar ichida eng qadimgisi hisoblanadi.

Baqtriya yozuvi O'zbekiston Janubida (Surxon vohasi) va unga chegaradosh Tojikiston, Shimoliy Afg'oniston erlarida joylashgan tarixiy-madaniy viloyat aholisining tili va yozuvidir. Baqtriya yozuvi ikki xil oromiy va qadimgi yunon alifbosi asosida rivojlangan va takomillashgan. Baqtriya yozuvi va tili hali unchalik o'rganilmagan. Bizgacha bu yozuvdan yuzdan ortiq so'z yetib kelgan xolos. Baqtriya yozuvi yodgorliklari, asosan, milodning birinchi asrlariga tegishlidir.

Oromiy yozuvi Finikiya yozuvi asosida paydo bo'lgan konsanant yozuvi. Eramizdan oldingi I ming yilliklarning boshida yuzaga kelgan. Oromiylarning dastlabki vatani Suriya va Mesopotamiyaning janubida joylashgan hosilsiz cho'llari bo'lgan. Bu cho'llar o'sib borayotgan xalqning, aholining moddiy talablarini qondira olmas edi. Shuning uchun ko'chmanchi oromiy qabilalari eramizdan oldingi II ming yilliklarning ikkinchi yarmida yaxshi o'tloqlar, suv manbalari va hokazo topish istagi bilan Old va Kichik Osiyo mamlakatlarida paydo bo'ladilar. Ular Finikiyada finikiya yozuvi bilan tanishadilar va uni Oromiy tiliga moslashtiradilar. Dastlab oromiy yozuvi finikiya yozuvidan deyarli farq qilmagan. Keyinchalik eramizdan oldingi I ming yillik o'rtalarida oromiylar finikiya yozuviga ayrim o'zgarishlar kiritganlar. Ular harflarni tashkil etuvchi elementlar sonini qisqartirish, harflarning yuqori qismidagi yopiq elementlarni ochib yuborish va shu kabi yo'llar bilan juda ko'p harflarning shakllarini soddalashtirganlar.

Harflarning oromiylar tomonidan bunday soddalashtirilishi oromiy yozuvining savdo-sotiq va ma'muriy xo'jalik ishlarida keng qo'llanilishi bilan bog'liq bo'lgan, xatni tez va ko'p yozish zaruriyati ana shunday soddalashtirishga olib kelgan.

Oromiylar finikiya yozuvining tarkibini o'zgarishsiz qoldirganlar. Miloddan avvalgi VII-VI asrlarda o'rganish uchun qulay 22 harfdan iborat oromiy yozuvi Old Osiyoda hukmron bo'lgan Akkad, Shumer va Urartu mixxatlarining qo'llanishini keskin kamaytirgan¹.

Oromiy yozuvida so'zlar asosan, ajratilib yozilgan. Buning uchun dastlab so'zlarni ajratuvchi belgilar bir vertikal chiziq yoki nuqta ishlatilgan. Keyinchalik esa so'zlar o'rtasida bo'sh joy qoldirish yo'li bilan so'zlar yozuvdan ajratilgan. Miloddan avvalgi VI-V asrlarda ko'plab xalq va elatlarni o'z tasarrufiga birlashtirgan, Kichik Osiyodan Sirdaryo bo'ylari va Shimoli-G'arbiy Hindistongacha ulkan sarhadlarni tarkibiga qamrab olgan. Dunyoning eng qadimgi ulkan imperiyasi ahamoniylar Eronida oromiy tili ma'muriy boshqaruv va ish yurituvchi tilga aylangan.

Oromiy yozuvida bitilgan eng qadimgi matnlar eramizdan oldingi IX-VIII asrlarga oiddir².

Oromiy kotib Eronida mahalliy fors, Midiyada midiyalik, O'rta Osiyoda parfiyalik, baqtriyalik, so'g'dlik va xorazmlik amaldorning og'zaki talaffuzi davomida ma'muriy va boshqa ishlarni oromiy tilida rasmiylashtirgan. Tabiiyki, har bir

¹ Z.U. Choriev, Sh.B. Shaydullayev, T.J. Annaev «O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi va taraqqiyoti», Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007- y, bet-35

² N. Maxmudov., Yozuv tarixidan qisqacha lug'at ma'lumotnoma, Toshkent – 1990-y., bet-35

viloyat (satraplik) amaldori oromiy kotibga ma'muriy ishlarni o'z tilida bayon etgan. Kotib esa ayni bir paytda har bir amaldorning mahalliy tilda bayon fikrini oromiy tiliga o'gira borgan. «Ayni shu jarayon tufayli, - deb ta'kidlaydilar arxeolog va tarixchi lingvist olimlar E.V. Rtveladze, V.A. Livshiu oromiy va mahalliy (O'rta Osiyoda Parfiya, Baqtriya, So'g'd, Xorazm) tillarining o'ziga xos leksik va grammatik mutanosibliyi yuzaga kelgan. Shu bilan bir vaqtda oromiy tiliga, ayniqsa, mahalliy tillarning ta'siri kuchaygan, oromiy tiliga ayniqsa, mahalliy ma'muriy atamalar va iboralar kirib borgan, oromiy so'zlar tuzilishi o'zgarib borgan³».

Ta'kidlaganimizdek, O'rta Osiyoda oromiy xatining eng qadimgi namunasi miloddan avvalgi V-IV asrlarga oid. Sopol idish, xum sirtiga bitilgan bu yozuv arxeolog olim M. Mambetullaev tomonidan Katta Oqbo'yirqal'a shahrini o'rganish davomida topilgan. Mutaxassislar fikricha, bu xat bo'lagi xorazm yozuvida emas, balki oromiyda bo'lgan. Garchand shunday bo'lsa-da, bu xat oromiy yozuvining Oks va Yaksart daryolari oralig'idagi sarhadda tarqala boshlaganligining ilk namunasi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Yusupov K. "O'zbek adabiy tilining taraqqiyoti va yozuv masalasi", "O'zbekiston", Toshkent - 1979 yil.
2. Ishoqov M, Rahimov N, Sodiqov K, To'xliiev B. "O'lmas Obidalar:" (O'zbekiston xalqlarining qadimgi yozma yodgorliklari bo'yicha tadqiqotlar). "Fan" Toshkent - 1990 yil.
3. N. Maxmudov, Yozuv tarixidan qisqacha lug'at ma'lumotnoma, Toshkent - 1990-yil
4. R. Yo'ldoshev "Avesto" yozuvi va tili "Avesto" yaratilganligining 2700 yilligiga bag'ishlangan xalqaro ilmiy - Amaliy konferentsiya tezislari, Xiva - 2000- yil.
5. Z. Do'simov, O. Botirov, R. Yo'ldoshev "Yozuvlar tarixidan" Urganch -2000 yil.
6. Z. Choriev, Sh. Shaydullaev "O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi" haqida ayrim mulohazalar "Jayhun" Termiz davlat universiteti xabarnomasi Termiz - 2005 yil № - 2.
7. Sh. Bazarov "Blogger va jurnalist nutq madaniyati va so'z san'ati", "EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY" jurnali, Ispaniya - 2022
8. Sh. Bazarov "Blogger va jurnalistlarning nutq texnikasi va madaniyati", "EUROPEAN JOURNAL OF LIFE SAFETY AND STABILITY" jurnali, Ispaniya - 2022

³ Z.U. Choriyev, Sh.B. Shaydullaev, T.J. Annaev. O'zbekiston hududida yozuvning paydo bo'lishi va taraqqiyoti, Toshkent «Yangi asr avlodi» 2007- y, 36-bet.

9. Sh. Bazarov “Yozuv va uning kelib chiqish tarixi”, “Ta’lim va rivojlanish tahlili” onlayn ilmiy jurnali, Sherobod – 2022
10. Sh.Bazarov “Avesto yozuvi”, «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» xalqaro ilmiy jurnali, T-2023-y

